

Original paper

ABDURAUFI FITRAT VA JADIDLARNING TA'LIMDAGI O'RNI

© M.S. Narziyeva¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada jadid ma'rifatparvarlari va ularning ta'limni rivojlantirishda qo'shgan hissalar, asarlari, ijod yo'llari va shuningdek Abdurauf Fitratning musiqa ijodiga hamda ko'pgina musiqiy Buxoro maqomning rivojiga qo'shgan katta hissasi haqida so'z yuritilgan.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi – Abdurauf Fitrat boshchiligidagi jadidlarning ta'lim sohasidagi islohotlari, ularning ilgari surgan g'oyalari va bu g'oyalarning o'zbek ma'rifatparvarlik harakatiga qo'shgan hissasini tahlil qilishdan iborat. Jadidlar orqali shakllangan yangi usul maktablari, zamonaviy ilm-fan asosidagi o'qituv tizimi va yosh avlodni tarbiyalashda ko'zlangan yuksak maqsadlar yoritiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada tarixiy manbalar, Fitratning asarlari, jadidlarning matbuotdagi chiqishlari va o'sha davrdagi ta'lim tizimiga oid hujjatli ma'lumotlar asos qilib olindi. Tahlil, taqqoslash, tarixiy yondashuv kabi ilmiy usullar qo'llanildi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim bilan jadidlar g'oyalari orasidagi bog'liqliklar ham o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Abdurauf Fitrat o'z davrining ilg'or ziyolilaridan biri sifatida yangi usul maktablarini tashkil etishda faol ishtirok etgan. U ta'limda ilm-fan, dunyoviy bilimlar, milliy o'zlikni anglash, til va adabiyotning o'rni haqida chuqur fikrlar bildirgan. Jadidlarning asosiy maqsadi – musulmon xalqlarini jaholatdan chiqarish, zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish edi. Fitratning "O'qituvchiga maktub", "Hind sayohati" kabi asarlarida bu g'oyalar yaqqol aks etgan. Jadid maktablarining ko'payishi esa keyinchalik o'zbek milliy uyg'onish harakatining asosiga aylandi.

XULOSA: Abdurauf Fitrat va jadidlarning ta'lim sohasidagi o'rni beqiyosdir. Ular o'z xalqining kelajagini ma'rifat orqali ko'rgan va shu yo'lda fidoyilik bilan xizmat qilgan. Ularning ilgari surgan ta'limiy g'oyalari hozirgi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, zamonaviy ta'lim islohotlariga ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Jadidlar merosi – bugungi avlod uchun saboq va yo'l ko'rsatkichidir.

Kalit so'zlari: Jadidlar, ma'rifatparvarlar, Abdurauf Fitrat, O'zbek klassik musiqasi, Munavvar qori Abdurashidxonov, ta'lim, Sharq musiqasi maktabi, klassik musiqa, mumtoz musiqa.

Iqtibos uchun: Narziyeva M.S. Abdurauf Fitrat va jadidlarning ta'limdagi o'rni. // Inter education & global study. 2025. №4. B.172–178.

АБДУРАУФ ФИТРАТ И РОЛЬ ДЖАДИДОВ В ОБРАЗОВАНИИ

© М.С. Нарзиева¹✉

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются джадидские просветители, их вклад в развитие образования, их произведения, творческий путь, а также значительный вклад Абдурауфа Фитрата в музыкальное творчество и развитие многих бухарских классических макомов.

ЦЕЛЬ: проанализировать реформы в сфере образования, проведенные джадидами во главе с Абдурауфом Фитратом, их идеи и вклад в движение просвещения узбекского народа. В статье освещаются цели, поставленные в создании новых методических школ, системы обучения на основе современных знаний и воспитания молодого поколения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье использованы исторические источники, произведения Фитрата, публикации джадидов в печати и документальные материалы, касающиеся системы образования того времени. Применялись научные методы анализа, сравнения и исторического подхода. Также изучалась взаимосвязь между современным образованием и идеями джадидов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Абдурауф Фитрат был одним из передовых просветителей своего времени и активно участвовал в создании новых методических школ. Он высказывал глубокие мысли о роли науки, светских знаний, национального самосознания, языка и литературы в образовании. Основная цель джадидов – вывести мусульманские народы из невежества и вооружить их современными знаниями. Эти идеи ярко отражены в таких его произведениях, как «Письмо к учителю», «Путешествие в Индию» и других. Распространение джадидских школ стало основой национального возрождения узбекского народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: роль Абдурауфа Фитрата и джадидов в сфере образования невозможно переоценить. Они видели будущее своего народа через просвещение и самоотверженно служили этой цели. Их образовательные идеи до сих пор не утратили актуальности, наоборот – они служат источником вдохновения для современных реформ в системе образования. Наследие джадидов – это урок и путеводная звезда для нынешнего поколения.

Ключевые слова: Джадиды, просветители, Абдурауф Фитрат, узбекская классическая музыка, Мунаввар кари Абдурашидханов, образование, школа восточной музыки, классическая музыка, традиционная музыка.

Для цитирования: Нарзиева М.С. Абдурауф Фитрат и роль джадидов в образовании. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 172–178.

ABDURAUUF FITRAT AND THE ROLE OF JADIDS IN EDUCATION

© Munisa S. Narziyeva¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the Jadid enlightenment figures and their contributions to the development of education, their works, creative paths, and particularly Abdurauf Fitrat's significant contributions to musical creativity and the development of many Bukhara classical maqoms.

AIM: the main objective of this article is to analyze the educational reforms carried out by the Jadids under the leadership of Abdurauf Fitrat, their ideas, and their contribution to the enlightenment movement of the Uzbek people. The article highlights the goals behind the creation of new-method schools, the education system based on modern sciences, and the upbringing of the younger generation.

MATERIALS AND METHODS: this article is based on historical sources, the works of Fitrat, publications by the Jadids in the press, and documentary materials related to the education system of that era. Scientific methods such as analysis, comparison, and historical approach were used. Additionally, the connection between modern education and the ideas of the Jadids was explored.

DISCUSSION AND RESULTS: Abdurauf Fitrat was one of the leading intellectuals of his time and actively participated in the establishment of new-method schools. He expressed deep thoughts about the role of science, secular knowledge, national identity, language, and literature in education. The main goal of the Jadids was to lift Muslim nations out of ignorance and equip them with modern knowledge. These ideas are vividly reflected in his works such as "Letter to a Teacher", "Journey to India", and others. The spread of Jadid schools later became the foundation for the Uzbek national revival.

CONCLUSION: the role of Abdurauf Fitrat and the Jadids in the field of education is invaluable. They envisioned the future of their nation through enlightenment and dedicated themselves wholeheartedly to this cause. Their educational ideas remain relevant today and continue to inspire modern educational reforms. The legacy of the Jadids is both a lesson and a guiding light for the present generation.

Keywords: Jadids, enlightenment figures, Abdurauf Fitrat, Uzbek classical music, Munavvar Qori Abdurashidkhanov, education, Eastern music school, classical music, traditional music.

For citation: Munisa S. Narziyeva. (2025) 'Abdurauf Fitrat and the role of Jadids in education', *Inter education & global study*, (4), pp. 172–178. (In Uzbek).

Insoniyat tarixida shunday daholalar bo'lganki, ular o'z hayoti, ijodi, fikr-u zakovatini xalqining bugungi turmushini yaxshilashga, ertangi kunini charog'on qilishga bag'ishlaganlar. Darhaqiqat, bir qancha millatparvar adiblar qatag'on tufayli ma'naviyatimiz tarixidan yulib tashlaganiga qaramay, ular merosini o'rganish asarlarida ko'tarilgan ma'naviy-axloqiy muammolarni tadqiq etish bugungi istiqbol sharoitida ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Zero, bu ulug' adiblar ijodining mohiyati jamiyat va millatni yuksaltirishga xizma qilgan. Is'hoqxon Ibrat, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, Munavvar qori Abdurashidxonov kabi fidoyi adiblar

qatorida, ehtimol, ularning oldingi safida Abdurauf Fitrat ham o'z elining aqli va qalb ko'ziga aylangani bejiz emas.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad shundaki jadid ma'rifatparvarlarining nafaqat ta'lim tarbiyada balki ularning musiqa ijodiyotida qo'shgan ulkan hissalarini ochiqroq bayon etishdir. Jadidlar mamlakatning, yurtning rivojlanishi uchun juda ham ko'p harakat qilishgan. Ular ta'limning rivojlanishi uchun tarbiyaning rivojlanishi uchun turli xil o'qitish maktablari barpo qilishgan. Turli xil drammlar, she'rlar shu kabi ko'plab ijod namunalari yaratib adabiyotimizga ham ulkan hissalarini qo'shishgan. Shu jumladan Abdurauf Fitratning musiqa ijodiyotiga qo'shgan yana bir ishi u Sharq cholg'u asboblarining har biriga alohida to'xtaladi. U nihoyatda teranlik bilan tanbur, dutor, rubob, g'ijjak, nay, qo'shnay, qo'biz kabi o'nga yaqin musiqa asbobining tuzilishi, shakli, uzunligi, qismlari va vazifasini aniq ko'rsatib beradi.

Tarixiy voqealarga asoslanib shuni aytish lozimki, Munavvar qori Abdurashidxonov milliy uyg'onish jadidchilik harakatining asosiy yetakchilaridan biri bo'lib, qadim islom tamadduni mamlakatimizda qayta tiklanishiga katta hissa qo'shdishaxsan uning o'zi yangi tamaddunning milliy ta'lim tizimiga bevosita asos soldi. Darhaqiqat, bu uch bosqichning birinchisi, to'rt yillik boshlang'ich va, ikkinchisi, o'rta maxsus "Rushdiya" maktablarini tashkil etish bilan birga ularning bitiruv imtihonlarini-da, tantanavor amalga oshirdi.

O'rni kelganda yurtboshimizning 2020-yil 30-sentabrdagi "O'qituvchi va murabbiylar – Yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir" deb nomlangan maruzasidan jadidlar hamda Munavvar qoriga bergan yuksak darajali baholari shu yerda to'la-to'kis keltirish joizdir:

"Ko'pchilik ziyolilar qatorida men ham bir fikrni hamisha katta armon bilan o'ylayman: mamlakatimizda Uchinchi Renessansni yigirmanchi asrda ma'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Nega deganda, bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun fidoyi umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. [1] Shu yo'lda ular o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Ular "Ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay" (Imom al-Buxoriy) hikmatini hayotiy e'tiqod deb bildilar. Milliy istiqloq, taraqqiyot va farovonlikka, avvalo, ma'rifat orqali, dunyoviy va diniy bilim, zamonaviy ilm-hunarlarini chuqur egallash orqali erishish mumkin deb hisobladilar. Ming afsuski, jadidlar o'z oldiga qo'ygan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga mavjud vaziyat, ijtimoiy tuzum yo'l barmadi. Ma'rifat fidoyilari o'sha davrning turli johil kimsalarining tuhmat-u malomatlariga duchor bo'ldilar. Avval chor, keyinchalik sovet hukumati ularni ayovsiz quvg'in va qatag'on qildi. Shu tariqa milliy uyg'onish va taraqqiyot harakatli el-yurtimiz uchun armon bo'lib qoldi. Bu davrda Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Ubaydulla Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Ibrat domla, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Ashurali Zohiriy va boshqa yana yuzlab ulug' insonlar milliy uyg'onish va millatparvarlik harakatining oldingi saflarida turdilar. Ular yangi usul maktablari bilan bir qatorda, odamlarning dunyoqarashi va turmush tarzini o'zgartirishga qaratilgan gazeta-jurnallar, nashriyot va kutubxonalar, teatrlar tashkil etdilar.[2]

Axloq olimlari insonlarning xulqlarini ikkiga bo'lganlar: afsus nafs tarbiya topib, yaxshi ishlarni qilishga odat qilsa, yaxshilikka sifatlab "yaxshi xulq", agar tarbiyasiz o'sib, yomon ishlaydigan bo'lib ketsa, yomonlikka sifatlab "yomon xulq" deb ataganlar. Inson tabiati qabul qiluvchidir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kimning nazdida maqbul, beixtiyor bir inson bo'lib chiqadi. Shu jumladan yana bir jaddlardan biri Abdurauf Fitrat ijodi va faoliyati yaqin tariximizning eng porloq sahifalaridan birini tashkil qiladi. Uning zamonida adabiyotni jamiyatga xizmat qildirish bilan shug'ullanmagan ijodkorni topish qiyin bo'lsa-da, so'z va ish birligini hech kim u olib chiqqan maqomga ko'tara olgan emas. Abdurauf Fitrat timsolida yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, san'atshunos va siyosatshunos olimlik qirralari mujassam. Fitrat faoliyatining har bir qirradi o'zbek ma'naviyatida yangi sahifalarning ochilishiga sabab bo'lgan.[3] Fitratning san'atshunoslikka oid xizmatlari ham tahsinga sazovordir. U 1921-yil Buxoroda "Sharq musiqasi maktabi"ni tashkil etib, bu maktabning birinchi direktori lavozimida ishlaydi. Maktabga mumtoz musiqa bilimdonlari (sozanda, xonandalar) bilan birga Viktor Uspenskiy singari musiqashunoslarni ham taklif etdi.

U shu vaqtdan boshlab „Shashmaqom“ kuylarini to'plash va notaga yozib olish ishlarigarahbarlik qildi. Fitratning tashabbusi bilan ota Jalol va ota G'iyosdan Buxoro Shashmaqomi V. Uspenskiy tomonidan ilk bora notaga olinib, nashr etildi. Fitrat „Shashmaqom“, „O'zbek musiqasi to'g'risida“ maqolalari va „O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi“ (1927) risolasi bilan XX asr o'zbek musiqashunoslik fanini boshlab berdi. O'quv dargohi uchun Fitrat dastlab o'z uyini ajratib berishi va uning faoliyatiga bevosita mutassadilik qilishi, shuningdek, maktabga Ota Jalol, Ota G'iyos, Levicha, Domla Halim Ibodov, Shohnazar Sohibov, Boboqul Fayzullaev, Ma'rufjon Toshpo'latov kabi mashhur hofizu maqomshunoslarni jalb etishi, Buxoro ziyolilarining musiqa maktabidan ko'zlayotgan maqsadlari naqadar ulug' ekanligidan dalolat beradi.

Bu dargohda asosan mumtoz musiqa -Shashmaqom targ'iboti va ta'limi yo'lga qo'yildi. Musiqa madaniyati sohasidagi say'i harakatlarning mutassil davomi sifatida yana bir tarixiy tadbir amalga oshirildi. U ham bo'lsa, Fitrat tashabbusi bilan rus etnograf va musiqashunosi V.Uspenskiy Shashmaqomni ilk bor zamonaviy notaga olish uchun Buxoroga taklif qilindi.[4] Eng avvalo shuni ta'kidlash joizki, Fitrat o'zining o'zbek musiqasi to'g'risidagi maqolalari hamda "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" risolasi bilan XX-asr o'zbek musiqashunosligining tamal toshini qo'yishga intildi. Ma'lumki, bizda o'zbek adabiyot va musiqiy merosiga nisbatan ilk marotaba "klassik" tushunchasini A.Fitrat o'zining "Adabiyot qoidalari" va "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" asarlarida kiritdi. Uning keng mafkurasi, jumladan, yevropacha bilimlari bu umumiy universal atamaning joriy qilganligini asosiy sababi deyish mumkin. Zero, ko'p o'rinlarda "klassik" so'zi o'zbek tilidagi "mumtoz" so'zlari bilan ma'nodosh o'rnida qo'llanilganligini eslatib o'tib, professor Fitratning aynan "klassik" atamasida to'xtalganligi va butun boshli risolaning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" deb nomlanganida ham o'ziga xos ma'no borligini ta'kidlash zarur. Ma'lumki, "klassik" tushunchasi insoniyat badiiy merosining oltin nuqtasi

sifatida tan olingan eng mukammal va dunyoviy ahamiyatga molik namunalari nisbatan ishlatiladi. Keyingi eng muhim nuqtalardan biri Fitrat tomonidan bot-bot takrorlangan shoshmaqom bayrog'i ostiga kirmagan, el kuylari xususida bo'lib, xalq og'zaki ijodi namunalari "yopiq tizim"i o'lchovida bo'lgan holda "el kuylari" yoki "termalari" ekanligi va bu xususda tegishli nazariy ma'lumotlar yo'qligini o'rinli ta'kidlaydi. 1925-yilda G'.Zafariy va M.Yunus (Elbek)larning "El ashulalari" to'plam nashrida o'z aksini topgan "Yallama-yorim", "Dodimg'a yet", "Gulyor", "Alla", "Aliyor, alla", "Omon-omon", "Yor-yor" kabi namunalarni sanab o'tadi va ularning misralaridagi eng jonli, ko'p qo'llanadigan so'zlaridan asarning nomi kelib chiqishini ta'kidlash bilan chegaralanadi. Eng muhim jihati Fitrat mazkur el kuylarimizni tekshirish, ohanglarini buzmasdan notaga olish lozimligini hayajon bilan ta'kidlaydi.[4]

Fitrat Sharq cholg'u asboblarining har biriga alohida to'xtaladi. U nihoyatda teranlik bilan tanbur, dutor, rubob, g'ijjak, nay, qo'shnay, qo'biz kabi o'nga yaqin musiqa asbobining tuzilishi, shakli, uzunligi, qismlari va vazifasini aniq ko'rsatib beradi. Kitobning "O'zbek musiqasi" deb nomlangan qismida Fitrat, mumtoz va xalq kuylari, qo'shiqlari haqida fikr yuritir ekan, "cholg'ularimiz haqida ma'lumot berish"ga kirishadi. Tanbur cholg'usining xususiyatlarini, avvalo, uning lug'aviy ma'nosini izohlashdan boshlaydi. Ya'ni musiqiy kitoblarja bu so'zning "tunbura" shaklida ishlatilishi, "yunoncha" dan kelib chiqqanligi bilan bog'liq taxminlarni keltiradi. Shu asosda "Ravzat us safo"da "tunbur", "barbat", O'rta Osiyo xalqlari orasida "do'nbra" shaklida qo'llaniluvchi bu cholg'u turi tanburning ikki torli ibtidoiy turi bo'lganligini ilmiy asoslab beradi. Ya'ni bundan baxshilarning "do'nbra" asbobi bilan tanburning bir narsa ekanligi, fonetik o'zgarishga uchrab, shu shaklga kelganligini anglash mumkin.

Mashhur musiqashunos Darvish Ali Changiyning qarashlariga tayanib, Husayn Boyqaro, Shayboniy kabi podshohlar davrida mashhur bo'lganligi haqida yozadi.[5] "Bizning cholg'ularimizning eng kattasi tanburdir, deb yozadi Fitrat. Shashmaqom kuylari tanburdagina ijro etiladi. Tanbur tut yog'ochdan yasaladi. Sopi kichginasida sakkiz detsimetr, kattasida to'qqiz detsimetrdir. Kosasi kattasida 13/32 santimetr, kichginasida 10/29 santimetr bo'ladi. Kosaning yuzini tut yog'ochdan yuqqag'ina bir taxta bilan qoplaydirlar. Biroq bu taxtani pishib, tusi qaytqancha olovga tutadirlar; qizarib tusi qaytqandan so'ng, kosaga yopishtiradilar. Tanburning sariq simdan uch tori bo'ladi.

O'rta torining ikki yon toridan ozgina yo'g'on bo'lushi matlubdir". Fitrat tanburning qanday yasalishi, uning o'lchamlari, qismlari haqida aniq va mufassal fikr yuritgan. Eng muhimi, bu cholg'u asbobining tayyorlanish jarayoni ham o'ziga xos izchillikda, har bir detal va harakatlari bilan tushuntirib berilgan. Fitrat rubob haqida to'xtalarkan, avvalo, bu cholg'u asbobi qadim tarixi, paydo bo'lishi, u haqidagi asarlar bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni beradi. Keskin siyosiy o'zgarishlar davrida vujudga kelgan Fitratning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" risolasi milliy merosning qonuniyatlari jo bo'lgan, o'tmish va yangicha zamon mafkuralari mujassamlashgan ulkan tadqiqot namunasi. U o'zbek musiqasining yorqin shakli - Shashmaqom timsolida mintaqamiz musiqiy salohiyatini

o'rganish borasidagi yangi o'zbek musiqashunosligining debochasi sifatida benazir ma'naviy boyluk hamdir.[6]

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Fitratning hayoti va ijodiy faoliyati tarixning eng qaltis damlarida Millat va Vatanga xizmat qilmoqning yorqin namunasidir. Har qanday xolda ham xalq bilan birga bo'lish, uning manfaatini har narsadan muqaddas tutish Fitrat shaxsiyatining eng muhim xususiyatlaridan biri edi. U ijodkor sifatida o'zbek adabiyotini jahoniy miqyoslarga olib chiqqan, uni yangi hayotbaxsh g'oyalar bilan boyitgan, tilimizning boy imkoniyatlarini, badiiy ifodaning betimsol namunalarini namoyish eta olgan iste'dod edi. U o'zbek dramachiligini yuksak pog'onaga ko'tardi. U musiqaga ham o'z hissasini qo'shgan hamdir. Hozirgi kunda yosh avlodga boshlang'ich maktablardan boshlab jadidlarimiz haqida, ularning ta'limni rivojlantirishga qo'shgan hissalar haqida tushunchalar berib borilishi, ma'naviyat soatlarda, tarbiyaviy soatlarda ko'proq bular haqida o'rgatilishi o'quvchilarning bilimini oshishiga katta hissa qo'shadi. Tarixni shaxslar yaratadi, tarix tarjimai hollardan, ayniqsa, atoqli kishilarning tarjimai hollaridan iborat deyдилar. Menimcha, biz ham Turkiston tarixining o'tgan asr so'ngidan boshlangan uyg'onish davrini boshlab Munavvar qori yaratdi va Turkiston tarixining jadidchilik davri boshdan oxirigacha Munavvar qorining tarjimai holidan iborat desak yanglishmaymiz. Munavvar qori turkistonliklarning siyosiy tashkillanish ishlarida va mustaqil davlat qurish g'oyasining qaror topishida uzoqni ko'ra olgan bir ishonchli dohiy edi. Eli uchun kuyib-yongan, bag'ri qonidan mayoq ko'targan kishilarning nomi hech qachon unut bo'lmaydi. Fidoyi kishilarni el-yurt ham, tarix ham o'z yuragida asrab avaylaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qosimov B. "Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik". - T: Ma'naviyat, 2002
2. Rizayev Sh. "Jadid dramasi". -T: Sharq.1997 y.
3. Sotimjon Xolboyev "Jadidlar".2022 y.
4. Do'stqorayev B. "O'zbekiston jurnalistikasi tarixi".-T. G'. G'ulom nomidagi NMIU.2009y.
5. Rajabov T.I. Abdurauf Fitrat ijodi hamda O'zbek klassik musiqasi. // Inter education & global study. 2024. №10 B.536-541.
6. Rajabov To'xtasin Ibodovich Abdurauf Fitratning musiqiy-pedagogik qarashlari. Ta'limda istiqbolli izlanishlar Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. № 9 2024 Noyabr

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Narziyeva Munisa Sobitovna**, San'atshunoslik va pedagogika fakulteti, musiqashunoslik yo'nalishi 2-bosqich talabasi, [**Нарзиева Муниса Собитовна**, студентка 2-го курса факультета искусствоведения и педагогики, направление музыковедения], [**Munisa S. Narziyeva**, 2nd year student of the Faculty of Art History and Pedagogy, Musicology department]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., Muhammad Iqbol ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, улица Мухаммад Икбол, 11, Бухара], [address: Uzbekistan, 11, Muhammad Iqbal st., Bukhara city].